

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

КИМЁТЕРАПИЯ ФОНИДА РИВОЖЛАНГАН БУЙРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИДА ИНГИЧКА ИЧАКНИНГ УМУМИЙ МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИ

Бахронов С.Т., Давлатов С.С., Худойбердиев Д.К., Баймурадов Р.Р.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Кимётерапия жараёнида қўлланиладиган дори воситаларининг нефротоксик таъсири натижасида ривожланидиган буйрак етишмовчилиги организмнинг бошқа аъзолари қаторида овқат ҳазм қилиш тизимига, хусусан ингичка ичакка ҳам салбий таъсир кўрсатади. Мазкур тадқиқотнинг мақсади тажриба шароитида кимётерапия фонида юзага келган буйрак етишмовчилигида ингичка ичакнинг морфологик кўрсаткичларидаги ўзгаришларни ўрганиш ва уларнинг хусусиятларини баҳолашдан иборат. Тадқиқот экспериментал модел асосида олиб борилиб, гистологик, морфометрик ҳамда иммуногистохимик усуллар қўлланилди. Натижалар шуни кўрсатдики, патологик ҳолатда ингичка ичак шиллиқ қаватида виллуслар қисқариши, эпителий ҳу-жайраларида дистрофик ва дегенератив ўзгаришлар, яллиғланиш инфилтрацияси, лимфоид тузилмалар фаолиятининг бузилиши ҳамда микроциркулятор ўзгаришлар кузатилди. Олинган маълумотлар кимётерапия билан боғлиқ буйрак етишмовчилиги шароитида ингичка ичакда ривожланидиган морфологик жараёнларни чуқурроқ тушунишга имкон беради ҳамда патогенетик асосланган профилактика ва коррекция усулларини шилаб чиқишда муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: кимётерапия, буйрак етишмовчилиги, ингичка ичак, морфологик ўзгаришлар, морфометрия, гистология, экспериментал тадқиқот.

GENERAL MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE SMALL INTESTINE IN RENAL FAILURE DEVELOPED AGAINST THE BACKGROUND OF CHEMOTHERAPY

Bakhronov S.T., Davlatov S.S., Khudoyberdiyev D.K., Baymuradov R.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The nephrotoxic effects of chemotherapeutic drugs lead to the development of renal failure, which negatively affects not only the kidneys but also other organs and systems of the body, particularly the digestive system and the small intestine. The aim of this study was to investigate and evaluate the specific morphological changes of the small intestine in renal failure developed under experimental conditions during chemotherapy. The study was conducted using an experimental model with histological, morphometric, and immunohistochemical methods. The results demonstrated that the pathological condition was characterized by shortening of intestinal villi, dystrophic and degenerative changes in epithelial cells, inflammatory infiltration, impaired activity of lymphoid structures, and microvascular alterations. The obtained findings provide a deeper understanding of morphological processes occurring in the small intestine during chemotherapy-associated renal failure and have important scientific and practical significance for developing pathogenetically justified methods of prevention and correction.

Keywords: chemotherapy, renal failure, small intestine, morphological changes, morphometry, histology, experimental study.

ОБЩИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТОНКОЙ КИШКИ ПРИ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ, РАЗВИВШЕЙСЯ НА ФОНЕ ХИМИОТЕРАПИИ

Бахронов С.Т., Давлатов С.С., Худойбердиев Д.К., Баймурадов Р.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Нефротоксическое воздействие лекарственных средств, применяемых в процессе химиотерапии, приводит к развитию почечной недостаточности, которая оказывает отрицательное влияние не только на почки, но и на другие органы и системы организма, в частности на пищеварительную систему и тонкую кишку. Целью данного исследования явилось изучение и оценка особенностей морфологических изменений тонкой кишки при почечной недостаточности, развившейся в условиях экспериментальной модели на фоне химиотерапии. Исследование проводилось на экспериментальной модели с использованием гистологических, морфометрических и иммуногистохимических методов. Полученные результаты показали, что при патологическом состоянии наблюдаются укорочение ворсинок слизистой оболочки тонкой кишки, дистрофические и дегенеративные изменения эпителиальных клеток, воспалительная инфильтрация, нарушение активности лимфоидных

структур, а также микрососудистые изменения. Полученные данные позволяют глубже понять морфологические процессы, развивающиеся в тонкой кишке при почечной недостаточности, ассоциированной с химиотерапией, и имеют важное научно-практическое значение для разработки патогенетически обоснованных методов профилактики и коррекции.

Ключевые слова: химиотерапия, почечная недостаточность, тонкая кишка, морфологические изменения, морфометрия, гистология, экспериментальное исследование.

Кириш. Бугунги кунда онкологик касалликлар дунё миқёсида ўлим кўрсаткичлари бўйича етакчи ўринлардан бирини эгаллаб, глобал тиббиётнинг долзарб муаммоларидан бири сифатида қаралмоқда. Статистик маълумотларга кўра, саратон касаллиги сабабли ҳар йили миллионлаб инсонлар ҳаётдан кўз юмади ва ушбу касалликни даволашда кимётерапия асосий терапевтик усуллардан бири ҳисобланади. Кимётерапия ўсма хужайраларининг пролифератсиясини тўхтатишга қаратилган бўлса-да, у нафақат патологик хужайраларга, балки соғлом тўқималарга ҳам токсик таъсир кўрсатиши билан характерланади. Айниқса, кимётерапевтик препаратларнинг нефротоксик таъсири натижасида буйрак етишмовчилиги ривожланиши клиник амалиётда тез-тез учрайдиган асоратлардан бири ҳисобланади[1,2].

Адабиёт маълумотларига кўра, кимётерапия олаётган беморларда буйрак фаолиятининг бузилиши дори воситалари метаболизми ва чиқарилиш жараёнига салбий таъсир кўрсатиб, даволаш самарадорлигини камайтиради ҳамда умумий прогностик натижаларни оғирлаштиради. Буйрак етишмовчилиги организмда метаболит маҳсулотларнинг тўпланишига, сув-электролит мувозанатининг бузилишига олиб келади ва турли аъзо ҳамда тизимларда иккиламчи морфологик ўзгаришларни чақиради[3,4].

Овқат ҳазм қилиш тизими, айниқса ингичка ичак, буйрак етишмовчилиги шароитида сезиларли даражада зарарланиши мумкин бўлган аъзолардан бири ҳисобланади. Ингичка ичак организмда нафақат озиқ моддалар сўрилишини, балки иммунологик ҳимоя, эндокрин ва барер функцияларни ҳам таъминлайди. Унинг шиллиқ қавати таркибида жойлашган лимфоид тузилмалар организм иммунитетининг муҳим қисми бўлиб, бу тизимдаги ҳар қандай морфологик ўзгариш бутун организм ҳомеостазига салбий таъсир кўрсатади[5,6].

Илмий манбалар таҳлили шуни кўрсатадики, кимётерапия фонида ривожланадиган буйрак етишмовчилиги шароитида ичак тўсиғи функциясининг бузилиши, эпителиал қатламда дегенератив жараёнлар, яллиғланиш инфилтратсияси ҳамда лимфоид аппарат фаолиятининг ўзгариши кузатилиши мумкин[7,8]. Шу билан бирга, ушбу патологик ҳолатда ингичка ичакнинг морфологик ва морфометрик кўрсаткичларидаги ўзгаришлар, айниқса экспериментал модел шароитида, етарли даражада ўрганилмаганлиги илмий муаммо сифатида сақланиб қолмоқда[9].

Шу муносабат билан тажриба шароитида кимётерапия фонида ривожланган буйрак етишмовчилигида ингичка ичак морфологик кўрсаткичларини комплекс ўрганиш, юзага келадиган структуравий ўзгаришларни баҳолаш ҳамда уларнинг патогенетик механизмларини аниқлаш долзарб илмий-амалий аҳамият касб этади. Мазкур тадқиқот натижалари кимётерапия асоратларини чуқурроқ тушуниш, ичак-буйрак ўқи ўртасидаги функционал боғлиқликни аниқлаш ҳамда келгусида самарали профилактика ва коррекция усулларини ишлаб чиқиш учун илмий асос бўлиб хизмат қилади.

Материал ва методлар. Тадқиқот тажриба шароитида бажарилди. Тадқиқот объекти сифатида урғочи жинсига мансуб, 6 ва 9 ойлик, тана вазни 160–180 г бўлган оқ зотсиз лаборатория каламушлари танлаб олинди. Тажриба давомида ҳайвонлар виварий шароитида стандарт озикланиш ва сақлаш қоидаларига риоя қилинган ҳолда парвариш қилинди.

Тадқиқот предмети сифатида оқ зотсиз каламушлар ингичка ичагидан олинган бўлақчалардан тайёрланган гистологик материаллар хизмат қилди.

Экспериментал моделда кимётерапия фонида буйрак етишмовчилиги чақирилиб, ҳайвонлар назорат ва тажриба гуруҳларига ажратилди. Тажриба якунида ингичка ичак тўқималари олиниб, умумқабул қилинган гистологик ишлов бериш босқичлари (фиксатсия, сувсизлантириш, парафин блоklarга қуйиш, микротомда кесиш ва бўйиш) амалга оширилди.

Морфологик ўзгаришларни аниқлаш мақсадида гистологик тадқиқотлар ўтказилиб, шиллиқ қават, виллуслар, крипталар, лимфоид тузилмалар ҳамда микроциркулятор тизим ҳолати баҳоланди. Морфометрик таҳлил жараёнида виллуслар баландлиги, крипта чуқурлиги ва ичак девори қатламлари қалинлиги каби кўрсаткичлар ўлчанди.

Шунингдек, ингичка ичак тўқималарида структуравий ва функционал ўзгаришларни аниқлаш учун иммуногистохимёвий усуллар қўлланилди. Олинган натижалар статистик усуллар ёрдамида қайта ишланиб, гуруҳлар ўртасидаги фарқлар ишончлилиқ даражаси бўйича баҳоланди.

Натижалар. Тадқиқот давомида тажриба ҳайвонлари 5 та гуруҳга ажратилди ($n = 201$). I гуруҳ — назорат гуруҳи ($n = 40$) бўлиб, физиологик меъёр ҳолати сифатида ўрганилди. II гуруҳга 6 ой 21 кунлик саратон модели чақирилган каламушлар ($n = 24$) киритилиб, уларга 0,4 мг/кг дозада томир ичига сисплатин дори воситаси юборилди ҳамда интрагастрал равишда ошқозон металл зонди орқали 21 кун давомида 0,7 мл ҳажмда дистилланган сув киритиб борилди. III гуруҳга ($n = 24$) шу ёшдаги тажриба ҳайвонларига 3 мг/кг дозада томир ичига карбоплатин юборилиб, интрагастрал равишда 21 кун давомида 0,7 мл дистилланган сув берилди. IV гуруҳдаги ҳайвонларга ($n = 24$) 0,4 мг/кг дозада сисплатин юборилиши билан бир қаторда коррекцион даволаш амалга оширилди. V гуруҳга ($n = 24$) 3 мг/кг дозада карбоплатин юборилиб, коррексия усули қўлланилди.

Мазкур гуруҳларга мансуб каламушларнинг ингичка ичагидан микроскопик препаратлар тайёрланди. Препаратлар гематоксилин–эозин ҳамда ван Гизон бўёқлари ёрдамида бўялиб, ёруғлик микроскопиясида ўрганилди. Бундан ташқари, тўқималардаги структуравий ўзгаришларни чуқурроқ баҳолаш мақсадида иммуногистохимёвий текширувлар ҳам ўтказилди.

Назорат гуруҳидаги 6 ойлик оқ зотсиз каламушлар ингичка ичагининг (оч ва ёнбош ичак) кесимлари микроскопик жиҳатдан комплекс таҳлил қилинганда, ичак деворининг классик, яхши табақаланган архитектоник тузилиши кузатилди. Оч ичак ҳамда ёнбош ичакда сўрғич–крипта релефи аниқ намоён бўлиб, сўрғичлар баланд ва қирралари равшан, крипталар эса чуқур ҳамда бўшлиғи эркин ҳолатда эканлиги аниқланади. Энтероситлар апикал қисмида чўтқасимон қирра узлуксиз сақланган бўлиб, ичакнинг абсорбция фаолияти меъёрий ҳолатда эканлигини кўрсатди.

Шиллик ости қаватининг тузилиши мувозанатли, мушак қаватида толалар параллел йўналишда жойлашган бўлиб, шиш ёки яллиғланиш белгиларига дуч келинмади. Сероз қавати юпка ва узлуксиз кўринишга эга эди. Лимфоид тузилмалар, хусусан гумбаз зоналарида жойлашган лимфоид элементлар яхши ривожланган бўлиб, уларнинг тўрсимон тузилиши аниқ идентификатсия қилинди. Умуман олганда, назорат гуруҳида кузатилган морфологик манзара ингичка ичакнинг эталон (меъёрий) тузилишини акс эттиради (1-расм — оч ичак, 2-расм — ёнбош ичак).

Расм 1. Назорат гуруҳидаги 6-ойлик оқ зотсиз каламуш оч ичагининг микроскопик кўриниши. Гематоксилин–эозин билан бўялган. 20x10 катталаштирилган. 1- мушак қавати; 2-шиллик ости қавати; 3-хусусий пластинка; 3-крипталар; 4-сўрғичлар; 5-шиллик қавати.

Назорат гуруҳида ингичка ичак шиллик қаватининг нисбий улуши оч ичакда $30,24 \pm 1,23$ %, ёнбош ичакда эса $29,69 \pm 1,77$ % ни ташкил этгани аниқланди. Ушбу кўрсаткичлар эпителий ва стромал компонентлар ўртасидаги меъёрий морфологик мувозанат сақланганлигини кўрсатади.

Морфометрик таҳлил натижаларига кўра, ингичка ичак сўрғичларининг баландлиги $267,21 \pm 9,91$ мкм, қалинлиги $66,88 \pm 4,00$ мкм ни ташкил этди. Крипталар чуқурлиги $203,19 \pm 6,11$ мкм, қалинлиги эса $35,97 \pm 1,72$ мкм га тенг эканлиги қайд этилди.

Сўрғич ва крипталар кўрсаткичларининг ўзаро нисбатини акс эттирувчи сўрғич/крипта индекси меъёрий қийматларда бўлиб, бу шиллик қаватда пролифератсия ва регенератсия жараёнларининг физиологик мутаносибликда кечаётганлигини тасдиқлайди. Бирта сўрғичда энтероситлар сони $76,5 \pm 4,42$ дона бўлиб, крипталар бўшлиғида детрит йўқ, энтеросит қаторлари тўла ва тенг эканлиги аниқланди (расм 3).

Расм 2. Назорат гуруҳидаги 6-ойлик оқ зотсиз каламуш ёнбош ичагининг микроскопик кўриниши. Гематоксиллин-эозин билан бўялган. 20x40 катталаштирилган. 1- Энтероцитлар призматик шаклда, цитоплазма эозинofil ва майда доначали — митохондрияларга бой

Назорат гуруҳига мансуб тажриба ҳайвонлари ингичка ичаги микроскопик жиҳатдан таҳлил қилинганда, шиллик қаватнинг яхши сақланган архитектуранинг тузилиши кузатилди. Эпителий қавати узлуксиз жойлашган бўлиб, энтеротситлар ситоплазмаси бир хил бўялган, ядролар аниқ кўринишда жойлашганлиги қайд этилди. Крипталар мунтазам шаклда бўлиб, уларнинг чегаралари равшан ва стромал компонентлар билан уйғун ҳолатда эканлиги аниқланди. Шиллик қават стромасида томирлар тармоғи физиологик ҳолатда бўлиб, яллиғланиш инфилтратсияси ёки дегенератив ўзгаришлар кузатилмади. Ушбу морфологик манзара ингичка ичак тўқималарининг меъерий структуранинг ҳолатини ақс эттиради ҳамда кейинги тажриба гуруҳларида аниқланадиган патологик ўзгаришлар учун назорат мезони сифатида хизмат қилади.

3 расм. Шу соҳанинг рақамли морфометрияси: лимфоид тузилма полигон тарзида сегментланди (қизил контур), ҳисоб майдони кўк маска билан белгиланган. кичик лимфоситлар $60,5 \pm 3,0\%$, ўртача лимфоситлар $16,9 \pm 2,5\%$, катта лимфоситлар $10,6 \pm 1,3\%$, ретикулёр хужайралар $6,8 \pm 0,8\%$, плазмобластлар $0,7 \pm 0,3\%$, деструктив хужайралар $2,3 \pm 0,7\%$, макрофаглар $1,8 \pm 0,4\%$.

Апикал қисмининг баландлиги $22,89 \pm 0,66$ мкм, хужайра майдони $133,85 \pm 1,96$ мкм², ядро майдони $20,90 \pm 0,91$ мкм²; ён (латерал) юзада мос равишда $31,17 \pm 2,23$ мкм, $168,17 \pm 8,29$ мкм² ва $33,91 \pm 1,08$ мкм². Бу оралиқлар оч ва ёнбош ичакдаги морфогенезнинг бир хил барқарорлигини кўрсатади: ядро–цитоплазма нисбати меъерда, ядро хроматини бир текис, апикал қирра узлуксиз.

Муҳокама. Олинган натижалар тажриба шароитида кимётерапия фонидида ривожланган буйрак етишмовчилиги ингичка ичак тўқималарида сезиларли морфологик ва морфометрик ўзгаришларни

юзга келтиришини кўрсатди. Назорат гуруҳидаги каламушларда ингичка ичакнинг шиллик қавати яхши дифференцияланган архитектурик тузилишга эга бўлиб, сўрғич–крипта тизимининг мутаносиблиги, эпителий қатламининг яхлитлиги ҳамда лимфоид тузилмаларининг физиологик ҳолати ичак функционал фаолиятининг меъёрий ҳолатда эканлигини тасдиқлайди.

Назорат гуруҳида аниқланган морфометрик кўрсаткичлар (сўрғичлар баландлиги, крипталар чуқурлиги ва қалинлиги, шиллик қават улуши) эпителий–строма мувозанатининг сақланганлигини билдиради. Сўрғич/крипта индексининг барқарорлиги энтеротситларнинг доимий регенератсияси ва абсорбция жараёнининг физиологик ҳолатда кечишини ифодалайди.

Кимётерапевтик препаратлар — сисплатин ва карбоплатин қўлланган тажриба гуруҳларида ичак шиллик қаватининг структуравий қайта қурилиши кузатилди. Бу ўзгаришлар сўрғичларнинг қисқариши, крипталарнинг чуқурлашиши, эпителий қаватининг дисорганизатсияси ва лимфоид тузилмалар фаолиятининг ўзгариши билан намоён бўлди. Ушбу ҳолатлар организмда ривожланган нефротоксиклик ва метаболлик бузилишлар натижасида ичак тўсиғи функциясининг заифлашганлигини кўрсатади.

Кимётерапия фонида юзага келган бу морфологик ўзгаришлар адабиётларда келтирилган маълумотлар билан ҳамоҳанг бўлиб, буйрак етишмовчилиги натижасида организмда тўпланувчи метаболитлар ҳамда яллиғланиш медиаторлари ичак шиллик қаватида дегенератив жараёнларни кучайтиришини тасдиқлайди. Иммуногистокимёвий текширув натижалари лимфоид аппарат хужайраларининг функционал фаоллиги ўзгаришини кўрсатиб, ичак иммун ҳимоя тизими заифлашганлигини билдиради.

Коррекция қилинган гуруҳларда кузатилган натижалар эса табиий воситалар (момоқаймоқ илдизи) қўлланиши шиллик қават регенератсиясини рағбатлантиришини кўрсатди. Сўрғичларнинг шакли ва баландлиги қисман тикланган, крипталарнинг морфологик тузилиши меъёрлашган ҳамда яллиғланиш белгиларининг камайиши кузатилган. Бу ҳолат ўсимлик келиб чиқишидаги биофаол моддалар антиоксидант ва яллиғланишга қарши таъсирга эга эканлигини яна бир бор тасдиқлайди.

Шундай қилиб, кимётерапия фонида ривожланган буйрак етишмовчилиги нафақат буйракларда, балки овқат ҳазм қилиш тизими, хусусан ингичка ичакда ҳам жиддий морфологик ўзгаришларга сабаб бўлиши аниқланиб, бу жараёнларнинг патогенезида системали токсик таъсир ва иммун дисбаланс муҳим рол ўйнаши исботланди.

Хулоса:

1. Назорат гуруҳида ингичка ичак шиллик қаватининг морфологик тузилиши меъёрий ҳолатда эканлиги аниқланди. Шиллик қаватнинг нисбий улуши оч ичакда $30,24 \pm 1,23$ %, ёнбош ичакда эса $29,69 \pm 1,77$ % ни ташкил этиб, эпителий ва стромал компонентлар ўртасидаги физиологик мувозанат сақланганлиги тасдиқланди. Морфометрик кўрсаткичлар бўйича сўрғичлар баландлиги $267,21 \pm 9,91$ мкм, қалинлиги $66,88 \pm 4,00$ мкм, крипталар чуқурлиги $203,19 \pm 6,11$ мкм, қалинлиги эса $35,97 \pm 1,72$ мкм га тенг бўлиб, сўрғич–крипта тизимининг мутаносиблиги ичак шиллик қаватида пролифератсия ва регенератсия жараёнлари физиологик даражада кечаётганлигини кўрсатди.

2. Кимётерапевтик препаратлар (сисплатин ва карбоплатин) қўлланилиши фонида ривожланган буйрак етишмовчилиги ингичка ичакнинг морфологик тузилишида сезиларли ўзгаришлар чақириши аниқланди. Тажриба гуруҳларида сўрғичларнинг қисқариши, эпителий қаватининг дистрофик ва дегенератив ўзгаришлари, яллиғланиш инфилтратсияси ҳамда лимфоид тузилмалар фаолиятининг пасайиши кузатилди. Бу жараёнлар ичакнинг абсорбция юзаси камайиши ва регенератив потенциалининг сусайиши билан характерланиб, организмда ривожланган нефротоксик ҳолатнинг ичак барер тизимига салбий таъсир кўрсатишини кўрсатади.

3. Коррекция қўлланган тажриба гуруҳларида ингичка ичак шиллик қаватининг морфологик ҳолати нисбатан яхшилангани қайд этилди. Сўрғич–крипта тизимининг структуравий кўрсаткичлари меъёрий қийматларга яқинлашгани, эпителий қавати яхлитлиги қисман тиклангани ҳамда микроциркулятор бузилишларнинг камайгани аниқланиб, коррекцион ёндашувлар ичак шиллик қаватида регенератив жараёнларни фаоллаштиришга хизмат қилиши илмий жиҳатдан асосланди. Бу натижалар кимётерапия фонида ривожланган буйрак етишмовчилигида ингичка ичакдаги патологик жараёнларни камайтириш учун патогенетик асосланган коррекция усуллари қўллаш мақсадга мувофиқлигини кўрсатади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Palipoch S., Punsawad C., Chinnapun D., *ak Journal of Science and Technology*. – 2013. – Suwannalert P. Histopathology of Small Intestine Vol. 10(6). – P. 657–663. Induced by Cisplatin in Male Wistar Rats // Walail-

2. Dahlgren D., Lennernäs H. Review on the effect of chemotherapy on the intestinal barrier: epithelial permeability, mucus and bacterial translocation // *Biomedicine & Pharmacotherapy*. – 2023. – Vol. 162. – 114644.
3. Portilla D., Li S., Nagothu K.K. et al. Metabolomic study of cisplatin-induced nephrotoxicity // *Kidney International*. – 2006. – Vol. 69(12). – P. 2194–2204.
4. Bompert G., Orfila C., Girolami J.P. Distal nephrotoxicity of cisplatin demonstrated by morphological study in rats // *Toxicology*. – 1991. – Vol. 69(2). – P. 121–132.
5. Martinez F., Deray G., Dubois M. et al. Comparative nephrotoxicity of carboplatin and cisplatin in rats // *Anticancer Drugs*. – 1993. – Vol. 4(1). – P. 85–90.
6. Wolfgang G.H., Dominick M.A., Walsh K. Comparative Nephrotoxicity of Cisplatin and Carboplatin in Rats // *Toxicological Sciences*. – 1994. – Vol. 22(1). – P. 73–79.
7. Doroxina E.I., Magomedova A.U., Kulikov S.M. et al. Otdalennaya nefrotoksichnost vysokodoznoy ximioterapii // *Gematologiya i transfuziologiya*. – 2016. – Vol. 61(4). – P. 177–183.
8. Klyosov R.A. et al. Lekarstvennoe porajenie gastrointestinalnoy sistemy i puti ee korreksii // *Biomeditsina*. – 2020. – Vol. 16(3). – P. 14–34.
9. Gromova E.G., Biryukova L.S., Djumabaeva B.T. Prakticheskie rekomendatsii po korreksii nefrotoksichnosti protivopuxolevyx preparatov // *Zlokachestvennye opuxoli*. – 2017. – №3s2. – P. 540–552.

Иқтибос учун: Бахронов С.Т., Давлатов С.С., Худойбердиев Д.К., Баймурадов Р.Р. Кимётерапия фонида ривожланган буйрак етишмовчилигида ингичка ичакнинг умумий морфологик ўзгаришлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 4(24). – Б. 988–993. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19909585>